

PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DA TUBERCULOSE EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.5654558

Rafael Jackes Péres

Pedro Henrique Bezerra de Fraga

Acadêmico de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde

E-mail: rafaelfackes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) ainda continua sendo um grande problema de saúde, pois, configura-se como uma das 10 principais causas de morte que acomete crianças no mundo. Há grande dificuldade no diagnóstico da doença, dificultado pela ausência de um exame que possa ser considerado padrão-ouro e também pela baixa especificidade e sensibilidade das técnicas diagnósticas utilizadas em adultos, juntando a isso a apresentação precoce, onde a doença pode não ter sintomas muito específicos. **OBJETIVOS:** Reconhecer, através dos principais achados na literatura, o perfil clínico-laboratorial da tuberculose em crianças. Identificar as manifestações clínicas mais comuns, debater acerca dos principais achados laboratoriais e exames diagnósticos. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados Pubmed, Scielo e Lilacs com o uso dos termos “tuberculose”, “pediatria” e suas respectivas traduções para inglês e espanhol. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudos dos últimos 5 anos, artigos completos e de acesso livre. Foram excluídos textos que não cumprissem os critérios de inclusão, resumos e outras revisões da literatura. **REVISÃO DE LITERATURA:** Os estudos trouxeram uma gama de manifestações clínicas, a maioria envolvendo sinais e sintomas inespecíficos, além de tosse, febre e emagrecimento, essas ocorrendo em crianças maiores de 10 anos. Em crianças mais jovens, ocorre uma baixa frequência desses sintomas, o que reforça a dificuldade do diagnóstico da doença em uma faixa etária mais baixa, onde a TB geralmente é oligossintomática. Em neonatos o padrão se repete com apresentação clínica muito inespecífica, podendo ter aparência enferma em fase aguda ou crônica, bem como febre, letargia, disfunção respiratória ou pneumonia não responsiva, hepatoesplenomegalia ou dificuldade para ganhar peso. Os principais parâmetros laboratoriais incluem: baciloscopia de escarro a partir dos 10 anos (adolescente); prova tuberculínica (PT) sendo aplicada na região antebraço com a reação de Mantoux; radiografia de tórax em que evidencia diferentes aspectos, sendo o mais sugestivo o aumento ganglionar hilar e o foco de condensação pulmonar; tomografia computadorizada é útil em caso de difícil diagnóstico e em pacientes com imunodepressão, pode detectar adenopatia intratorácica. **CONCLUSÃO:** Em suma, a tuberculose é uma doença que, nas crianças, pode ter manifestações clínicas

inespecíficas, o que pode retardar o tratamento e aumentar a taxa de mortalidade, porém, quando tratada regularmente e de maneira precoce, as suas sequelas e complicações são raras. A estrutura do serviço de emergência, saúde pública além do mapeamento epidemiológico é fundamental para a eficiência diagnóstica e prevenção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ana Paula GC, Mariana NR, Ricardo MP, Antonia TT. Tuberculose em pacientes pediátricos: como tem sido feito o diagnóstico? *Rev Paul Pediatr.* 2017;35(2):165-170;

Starke JR. Mortality in childhood tuberculosis: has there been any progress? *Lancet Infect Dis.* 2017;17(3):239-41.

Jeffrey R. Starke. Tuberculose infantil em 2017, para onde caminhamos? *Residência Pediátrica* 2017;7(supl 1):3-6.

Jenkins HE, Yuen CM, Rodriguez CA, Nathavitharana RR, McLaughlin MM, Donald P, et al. Mortality among children diagnosed with tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis.* 2017;17(3):285- 95.

DESCRITORES: Pediatria, Saúde Pública, Tuberculose.